

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING USLUBIY KOMPETENTSIYASI RIVOJLANISH TEXNOLOGIYALARI

Boykalonov Olam Mustafoyevich

Buxoro Osiyo xalqaro universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10417854>

Anontatsiya: Ushbu maqolada o'qituvchilarning kompetentligini rivojlantirish masalalarini shakllantirish asosiy yo'nalishlarini kasbiy va metodik kompetentlik tushunchalariga ta'rif berilgan, shuningdek, kasbiy kompetensiyaga ega mutaxassisning sifatlari haqida batafsil bayon etilgan. Shu bilan birga bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik faoliyatga tayyorgarligining zaruriy va yetarli darajasini ta'minlab beruvchi asosiy talablar ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: kompetentlik, kasbiy kompetentlik, o'qitishning innovatsion shakli, ma'naviyat, mukammallik, faoliyatining ilmiyligi.

Zamon talablariga javob beradigan yuqori malakali pedagog kadrlar tayyorlash jarayonlari bugungi kunda xalqaro mehnat bozorining asosiy talabidir. Sababi, jamiyat mustaqil fikrlaydigan, o'zini namoyon qila oladigan va o'ziga ob'ektiv baho bera oladigan odamlarga muhtoj. Ular jamiyat taraqqiyotining harakatlantiruvchi kuchlaridir. Bu, o'z navbatida, mutaxassislarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladigan uzluksiz ta'lim mazmunini yangilash, o'qitishning innovatsion shakl va usullarini, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini, o'qitishda ilg'or xorijiy tajribalarni keng joriy etish zaruratini tug'diradi. Shundan kelib chiqib, ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish, ta'lim bosqichlarining izchilligi va uzluksizligini ta'minlash bo'yicha bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ma'lumki, ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini modernizatsiya qilish, pedagoglar tayyorlash tizimi sifatini oshirishda o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish, sohadagi zamonaviy ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish, kasbiy bilim, ko'nikma va qarashlarni ko'nikmalar bilan qurollantirish, ilmiy-texnik yangiliklardan mustaqil ijodiy foydalanish, pedagoglar tayyorlash tizimini rivojlantirish. istiqbolli vazifalarni hal qilish ko'nikmalari muhim vazifalar hisoblanadi. Bu o'rinda bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasi va ularning tahliliy mahoratiga alohida e'tibor qaratish lozim. Kasbiy kompetensiya, kasbiy o'zini o'zi anglash, kasbiy qadriyatlarga hurmat va kasbga yo'naltirish-bu universalidir, bu yosh avlodning kasbiy shakllanishi, tug'ma qobiliyatlarni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish misolida namoyon bo'ladi. madaniyatning tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan tushunchalarni umumlashtirish. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish ularning kasbiy masalalarni hal qilishda amaliy tajriba va bilimlar asosida muvaffaqiyatli harakat qilishlarini ta'minlashdan iborat. Kasbiy kompetensiya va kasbiy o'ziga xoslikni amalga oshirish umrbod jarayon deb hisoblanadi, inson orzu qilish, harakat qilish, tanlash va amalga oshirish bosqichlaridan kasbni tanlaydi, keyin u kasbga kiradi va keyinchalik dunyodagi kasblarni o'zgartiradi, o'z kasbini o'zgartiradi yoki o'zgarishiga qarab mutaxassisligi, uning munosabati ishlash uchun. Komil inson g'oyasi ham milliy, ham umuminsoniy ahamiyatga ega bo'lgan, ma'naviy va jismoniy barkamollikni o'zida mujassam etgan, insonni ezgu maqsadlar sari undaydigan ezgu g'oyadir. Barkamollik zamonaviy o'qituvchi qiyofasida gavdalanishi kerak. Bugungi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish uning kundalik qobiliyati va ish samaradorligini oshirishdir.

Mehnat faoliyatida kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish, kasbiy tayyorgarlikni shakllantirish bilan bog'liq muammolarni o'rganish va hal qilish orqali malakali mutaxassislarni tayyorlash mumkin. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik va psixologik bilimlarini oshirish zarurati ta'lim muassasalari va o'qituvchilarga qo'yiladigan ijtimoiy talablarning o'sishiga asoslanadi. Oliy ta'lim sohasida ta'limga bo'lgan haqiqiy ehtiyojlarni aniqlash ularning kasbiy tayyorgarligi darajasini, talablarga javob beradigan jihatlarni, shuningdek mavjud kamchilik va kamchiliklarni aniqlash asosida amalga oshiriladi. Shunga asoslanib, innovatsiyalarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Bu pedagogik kompetentsiyani rivojlantirishga olib keladi. O'quv jarayonining yana bir muhim jihati talabalarning o'quv faoliyatini ularning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda va talaba shaxsiga yo'naltirilgan holda tashkil etishdir. Bularga talabalarning o'qishga bo'lgan qiziqishi, burch hissi va o'quv jarayonida mas'uliyatni shakllantirish usullari kiradi. Pedagogik jarayonlarni takomillashtirishda sub'ektlarning kooperativ faoliyatini tashkil etish va muvofiqlashtirish, ularning faoliyatini erishish kerak bo'lgan maqsadlar yo'nalishi bo'yicha rivojlantirish samaradorligi ko'p jihatdan mavjud motivlar va motivatsiyalarga bog'liq. Ta'lim sohasi jamiyatning barcha muammolarini aks ettiruvchi ijtimoiy institutdir. Zamonaviy ta'limda ma'naviy-ma'rifiy qadriyatlarni boyitish va takomillashtirish, uni o'quv jarayoni orqali insonparvarlashtirish, ma'naviy-ma'rifiy o'sish bilan o'quv faoliyatini faollashtirish, pedagogik va psixologik yordam ko'rsatish zarur. qo'llab-quvvatlash orqali yuksak axloqiy, mas'uliyatli, ijodiy, barkamol fuqarolarni tarbiyalash zarur. Shaxsning ma'naviy-ma'rifiy rivojlanishi hozirgi ta'limning asosiy masalasidir va buning uchun o'qituvchi yuqori darajadagi ma'naviy-ma'rifiy kompetentsiyaga ega bo'lishi kerak. Ma'naviyat-bu ichki dunyoni boyitish bilan bog'liq, shaxsiy salohiyatini ochishga qaratilgan fazilatlarining namoyon bo'lishi. Ma'naviyat-bu ichki dunyoning mukammalligi va muvozanatini aks ettiruvchi shaxs sifatida o'z-o'zini anglashning tavsifi. Bizning moddiy va ma'naviy farovonligimizni ta'minlaydigan asosiy mezon hisoblangan ma'naviyat haqidagi aniq tasavvurlarni kelajak avlodga etkazish kerak. Ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish-bu o'z-o'zini yaratish va o'ziga va boshqalarga qaratilgan xatti-harakatlarning namoyon bo'lishi sifatida rivojlanish. Ma'naviy-ma'rifiy kompetentsiyani rivojlantirish shaxsiy rivojlanish, ma'naviy-ma'rifiy modelning mavjudligi (ota-onalar, o'qituvchilar shaklida) va ta'lim dasturiga kiritilgan umuminsoniy qadriyatlar asosida o'quv jarayonini amalga oshirish jarayonida shakllanadi. Ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish-insonning milliy va diniy qadriyatlar manbalarini o'zlashtirishi, an'anaviy axloqiy me'yorlar va ma'naviy ideallarning o'ziga, boshqalarga, davlatga va umuman dunyoga munosabati; u tashkil etilgan o'quv jarayonida ta'lim vositalari orqali amalga oshiriladi. Ma'naviyatning ma'naviy manbalari odamlarga bo'lgan muhabbat, hayotdagi muvaffaqiyat va yuksak qadriyatlarga asoslangan. O'qituvchilar faoliyatining ilmiy tabiati yangi ma'lumotlarni izlash, o'rganish va ularga asoslanish, ilmiy asoslangan ma'lumotlardan foydalanish, pedagogik, psixologik va ijtimoiy jarayonlarni tashkil etish va boshqarishdir. - iqtisodiy asoslarni o'zlashtirish, shu jumladan pedagogik jarayonlarga innovatsion yondashuv texnologiyalarini joriy etish kabi vazifalarni belgilaydi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarishning turli usullari bilan tanishtirish, ularning kasbiy kompetentsiyasini rivojlantirish, ularni kasbiy mahorat sirlari bilan qurollantirish va pedagogik innovatsiyalar bilan ishlash metodologiyasini shakllantirish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biridir. ko'rib chiqiladi pedagogik jarayonlarning samaradorligini ta'minlash

uchun bo'lajak o'qituvchilar pedagogik jarayonlarni strategik rejalashtirish, loyihalash, modellashtirish, talabalar faoliyatini muvofiqlashtirish va ularning faoliyatini ta'minlash, pedagogik jarayonlarni boshqarish usullari, usullari va tamoyillari, vaziyatlarga, innovatsion texnologiyalarga va ularga asoslangan holda, zarur bo'lgan bilimlarga ega bo'lishlari kerak. pedagogik jarayon sub'ektlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish ko'nikmalarini shakllantirish.

References:

1. Maxamatov, F. (2020). Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalarning roli. Arxiv nauchnykh nashr JSP.
2. Maxamatov, F. (2020). Pedagogikani o'qitish jarayonida muammoli o'qitish texnologiyalaridan foydalanish. Arxiv nauchnykh nashr JSP.
3. Maxamatov, F. (2020). Oiladagi bolalarning ma'naviy tarbiyasiga hissiy ta'sir. Arxiv nauchnykh nashr JSP.
4. Maxamatov, F. (2020). Sog'lom oilaviy muhitni muhofaza qilishning huquqiy asoslari. Arxiv nauchnykh nashr JSP.

INNOVATIVE
ACADEMY